

AMOR SACRO E AMOR PROFANO

VECELLIO TIZIANO

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venezia 1576)

INVENTARIO: 147

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Considerata l'assoluta mancanza di documenti relativi alla sua esecuzione e al suo ingresso nella raccolta Borghese, da sempre l'opera rappresenta un vero e proprio enigma da risolvere. Giunta a Roma in un momento imprecisato, sarebbe appartenuta al cardinale Paolo Emilio Sfondrati e da questi ceduta il 20 luglio 1608 a Scipione Borghese assieme ad altri settantuno dipinti di cui però non è stato ancora rintracciato l'elenco. Tale ipotesi, suggerita da Paola della Pergola (Eid. 1955) e adottata da quasi tutta la critica, rivela però diversi punti deboli, a partire dal documento di acquisto rogato a Roma nel 1608 che riferendosi ai settantadue quadri come opere 'dei principali pittori di questa città' (cfr. Orban 1920), sembrerebbe escludere qualsiasi collegamento con il dipinto veneziano.

Le varie ipotesi circa la provenienza e la presenza dell'opera in collezione Borghese sono state debitamente discusse da Sara Staccioli (1995) che non esclude né l'arrivo del dipinto da Ferrara in seguito alla devoluzione della città nel 1598, né che l'opera sia stata acquistata dopo la morte di Scipione avvenuta nel 1633. Inoltre, secondo la studiosa, solo a partire dal 1648, anno della pubblicazione de *Le meraviglie dell'arte* di Carlo Ridolfi, che *l'Amor sacro e l'Amor profano* è segnalato senza alcun dubbio presso la raccolta Borghese, mentre il poema di Scipione Francucci del 1613 e il diario di John Evelyn del 1644 farebbero sorgere ancora dei dubbi. Come spiegato dalla Staccioli (1995), se si leggono attentamente le rime del Francucci ci si accorge che la contrapposizione solitamente citata tra la "Beltà disornata" e la "Beltà ornata" è invece tra la "Beltà disornata" e la "Barbarica pompa", espressione tra l'altro da riferirsi alla *Giuditta* di Giovanni Baglione (Galleria Borghese, inv. 15) e non al quadro del cadorino. Lo stesso dicasi del racconto di John Evelyn, in cui lo scrittore scrive di aver ammirato nella 'Chamber of Nudities' due Veneri di Tiziano, riferendosi forse - a detta della studiosa - a due diverse composizioni del cadorino e non alle due donne ritratte nell'opera in esame come invece ha sempre sostenuto Wethey (1975).

Ad ogni modo, non c'è dubbio che a tale altezza il dipinto si trovasse già nella raccolta pinciana come ben documenta il cd. 'Taccuino italiano' di Antoon Van Dyck del 1620 ca. (Londra, The British Museum, 1957, 1214.207; sul soggiorno romano dell'artista cfr. Rangoni 2018) dove su un unico foglio l'artista tratteggiò velocemente due tele di Tiziano, ossia *Venere che benda Amore*

sempre di collezione Borghese (inv. 170) e, con un inchiostro più scuro, *l'Amor sacro e l'Amor profano* (cfr. Cappelletti 2014).

Se i dubbi e le supposizioni sull'arrivo e la presenza del dipinto in casa Borghese sono sostanzialmente ancora numerosi, al contrario la critica è concorde nel ritenere che la tela sia stata eseguita dal Vecellio al termine della sua fase giovanile, intorno alla metà del secondo decennio del Cinquecento. Con ogni probabilità, infatti, il quadro fu commissionato nel 1515-16 (cfr. Lucco 2013) dal veneziano Niccolò Aurelio, segretario del Consiglio dei Dieci, in occasione del suo matrimonio con Laura Bagarotto, i cui stemmi compaiono rispettivamente sul fronte del sarcofago e sul fondo del bacile d'argento. Il riferimento a tale unione sarebbe inoltre espresso dalla fibbia e dalla coroncina di mirto indossati dalla fanciulla seduta a sinistra, chiari attributi dell'amore coniugale.

Come ampiamente dibattuto, il fulcro centrale della composizione è costituito dall'evidente contrapposizione delle due figure femminili fisionomicamente identiche: una vestita, in atto di guardare verso lo spettatore; l'altra nuda, che le si rivolge in atteggiamento di esortazione, ritratta con una lampada in mano, simbolo dell'ardore amoroso e attributo di Venere. Al centro, appoggiato sul bordo del sarcofago ornato da un fregio classico, appare Cupido che con la mano rimesta l'acqua al suo interno: con tale gesto, il dio rinnova ogni cosa, mutando ad esempio la morte in vita come sembra alludere la tomba qui utilizzata non a caso a mo' di fontana. Sullo sfondo, infine, si apre un vasto paesaggio tipicamente veneto, abitato da uomini e animali, caratterizzato da un borgo turrato sulla sinistra e da un villaggio che sorge su un lago sulla destra, ennesima contrapposizione a cui pare voglia partecipare anche la natura.

Sull'opera esistono diverse ipotesi interpretative, il cui numero ben esprime il complesso ed ermetico ambiente culturale vissuto da Tiziano, impregnato di quella cultura neoplatonica largamente diffusa nei circoli culturali veneziani e apprezzata dal Maestro grazie al legame con il poeta Pietro Bembo. In tal senso, la strada più autorevole è stata quella tracciata da Erwin Panofsky (1939) che interpretò Cupido come simbolo dell'unione tra cielo e terra e le due figure femminili quali allegorie della Venere 'celeste' e della Venere 'terrena'; contrariamente invece a Edgar Wind che nel 1958 interpretò la donna vestita come *Pulcritudo* (la Bellezza) e quella nuda come *Voluptas* (il Piacere). Secondo altre interpretazioni, il soggetto rimanderebbe a Polia e Venere, protagoniste del sogno di Polifilo raccontato nell'*Hypnerotomachia* di Francesco Colonna (Hourticq 1917); oppure a Venere e Medea, le cui vicende sono narrate nell'*Argonautica* di Valerio Flacco (Wickhoff 1895). Dal canto suo, Italo Palmarini (1902) fu il primo a tentare di identificare le due giovani donne con la bella ritratta nella *Donna allo specchio* del Museo del Louvre (Parigi, inv. 755) che secondo lo studioso sarebbe Laura Dianti, amante di Alfonso I d'Este, rappresentata nella versione Borghese sopra la cd. 'fonte d'Ardena', una sorgente d'amore descritta da Matteo Maria Boiardo nell'*Orlando innamorato*. Al momento la critica tende a privilegiare il significato moraleggiante dell'opera, ossia l'esaltazione delle qualità della perfetta sposa, qui raffigurata splendidamente vestita nella sua dignità pubblica e al tempo stesso, nuda e ardente di vero amore per il proprio sposo.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'illustrissimo e reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata da S. Francucci*, Roma 1613, canto III, St. 164-181; canto VI, St. 362-403;
- C. Ridolfi, *Le meraviglie dell'arte*, Venezia 1648, p. 257;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 82;
- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche che moderne*, Roma 1693, p. 40;

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 283;
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma*, II, Roma 1791, p. 380;
- M. Vasi, *Itinéraire*, Paris 1792, p. 366;
- A. Firmin-Didot, *Alde Manuce et l'Hellenisme à Venice*, Paris 1875;
- G. B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, *Tiziano - La sua vita e i suoi tempi*, I, Firenze 1877, p. 51;
- W. Lübke, *Geschichte der Italienischen Malerei*, II, Stuttgart 1878, p. 530;
- M. Thausing, *Wiener Kunstbriefe*, 1884, p. 325;
- G. Lafenestre, *La vie et l'oeuvre de Titien*, Paris 1886, p. 27;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891 p. 10;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 103;
- F. Wickhoff, *Giorgiones Bilder zu römischen Heldengedichten* in "Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen", XVI, 1895, pp. 34-43;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 240-241;
- U. Gnoli, *Amor sacro e amor profano?*, in "Rassegna d'Arte", II, 1902, pp. 177-181;
- I. M. Palmarini, *Amor Sacro e Profano o La Fonte d'Ardenna?*, in "Nuova Antologia", I, 1902, p. 410 e ss.;
- G. Gronau, *Tizian*, London 1904, p. 37;
- L. Ozzola, *Venere e Elena. L'amor sacro e l'amor profano* in "L'Arte", IX, 1906, pp. 298-302;
- O. von Gerstfeld, *Venus und Violante* in "Monatshefte für Kunstwissenschaft", III, 1910, pp. 365-376;
- L. Venturi, *Giorgione e il Giorgionismo*, Milano 1913, p. 146;
- L. Hourticq, *La fontaine d'amour de Titien* in "Gazette des Beaux-Arts", XIII, 1917, pp. 288-298;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*. IX, 3, Milano 1928, p. 220;
- L. Venturi, *Italian Paintings in America*, New York-Milano 1933, III, p. 525;
- W. Suida, *Tizian*, Zürich 1933, pp. 28-29, 154;
- H. Tietze, *Tizian, Leben und Werk*, I, Wien 1936, pp. 23, 26, 28, 32;
- A. L. Mayer, *Aurelio Nicolò: the Commisioner of Titian's Sacred and Profane Love* in "Art Bulletin", XXI, 1939, p. 89;
- E. Panofsky, *Studies in Iconology*, New York 1939, pp. 60 e ss.;
- G. C. Argan, *L'Amor Sacro e l'Amor Profano di Tiziano Vecellio*, Milano 1950;
- H. Tietze, *Titian Gemälde und Zeichnungen*, Wien 1950, pp. 14, 15, 17, 394;
- P. della Pergola, *Giorgione*, Milano 1955, pp. 40, 62;
- P. della Pergola, *Galleria Borghese, I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 129-130, n. 233 (con bibl. precedente);
- E. Wind, *Pagan Mysteries in the Renaissance*, New York 1958, pp. 76-78;
- F. Valcanover, *Tutta la pittura di Tiziano*, II, Milano 1960, p. 48;
- P. della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964-1965, p. 456;
- R. Pallucchini, *Tiziano*, I, Firenze 1969, pp. 180-181, 321-322;
- E. Panofsky, *Problems in Titian, mostly iconographic*, New York 1969, pp. 129-137;
- F. Valcanover, *L'opera complete di Tiziano*, Milano 1969, p. 131;
- H. E. Wethey, *The paintings of Titian*, III, *The Historical and Mythological paintings*, London 1975, pp. 20-22, 175-179;
- A. Gentili, *Da Tiziano a Tiziano, mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento*, Milano 1980;
- M. L. Riccardi, *L'Amor sacro e profano. Un ulteriore tentativo di sciogliere l'enigma*, in "Notizie da Palazzo Albani", XV, 1986, pp. 38-43;
- G. Robertson, *Honour, Love and Truth. An Alternative reading of Titian's Sacred and Profane Love*, in "Renaissance Studies", II, 1988, pp. 268-279;
- R. Goffen, *Titian's Sacred and Profane Love. Individuality and Sexuality in a Renaissance Marriage Picture*, in "Studies of History of Art", XXV, 1993, pp. 121-144;
- J. Dunkerton, *Developments in colour and texture in Venetian painting of the early 16th century*, in *New interpretations of Venetian Renaissance Paintings*, a cura F. Ames-Lewis, London 1994, p. 73;
- A. M. Brignardello, *Relazione di restauro in Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995, pp.

443-447;

- K. Herrmann-Fiore, *Venera che benda Amore*, in *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, a cura di
- M. G. Bernardini, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995, pp. 389-409;
- K. Herrmann-Fiore, *L'“Allegoria coniugale” di Tiziano del Louvre e le derivazioni, connesse con “Venere che benda Amore”*, in *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995, pp. 411-420;
- *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, a cura di M.G. Bernardini, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995 (con bibliografia precedente);
- M. Lucco, *Venezia 1500-1540*, in *La pittura del Veneto*, I, a cura di M. Lucco, Milano 1996, pp. 79, 126;
- R. Goffen, *Titian's Women*, New Haven-London 1997, pp. 139-145;
- E. Pedrocco, *Tiziano*, Milano 2000, p. 283;
- P. Humfrey, *Titian. The complete paintings*, London 2007, p. 86;
- A. Gentili, *Tiziano*, Milano 2012, pp. 255-256;
- S. Zuffi, *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, Milano 2012;
- M. Lucco, *Tiziano dai succhi dei fiori al colore selvaggio*, in *Tiziano*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2013), a cura di G.C.F. Villa, Milano 2013, pp. 62-64;
- F. Cappelletti, *Room of the Venuses*, in *Display of Art in the Roman palace*, a cura di G. Feigenbaum, Los Angeles 2014, pp. 230-231;
- H. Economopoulos, *Le due Veneri pronube e l'apologia plutarcea del matrimonio nell'“Amor Sacro e Profano” di Tiziano*, in *Dall'iconologia al gender*, giornata di studi (Roma, Accademia di Belle Arti, 2018), a cura di C. Barbieri, Roma 2018, pp. 61-109;
- F. Rangoni, *Anthony van Dyck and George Gage in Rome*, in "The Burlington Magazine", CLX, 2018, p. 4.

English version

SACRED AND PROFANE LOVE

VECELLIO TITIAN

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venice 1576)

INVENTORY: 147

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Owing to the absolute lack of documentation regarding its execution and inclusion in the Borghese Collection, this work has always been considered a true mystery. Having arrived in Rome at an unspecified time, it was apparently sold by Cardinal Paolo Emilio Sfondrato (or Sfrondati), nephew of Pope Gregory XIV, to Scipione Borghese on 20 July 1608 along with seventy-one other paintings, the list of which has not yet been found. This theory, advanced by Paola della Pergola in 1955 and today accepted by most critics, still presents some flaws, beginning with the purchase order, stipulated in Rome, that refers to the seventy-two paintings as works “by the main painters of this city” (see Orban, 1920), thus apparently ruling out any possible connection with the Venetian canvas.

The various theories on the provenance of the work and its presence in the Borghese collection have been duly explored by Sara Staccioli (1995), who does not refute its Ferrarese provenance, a consequence of the city's devolution in 1598, nor that it might have been purchased after

Scipione's death in 1633. In fact, in Staccioli's view it wasn't until 1648, the year in which Carlo Ridolfi's *Le maraviglie dell'arte* was published, that *Sacred and Profane Love* was unquestionably mentioned as belonging to the Borghese Collection, while Scipione Francucci's poem (1613) and John Evelyn's visit to the Borghese gardens and palace raise further questions. As explained by Staccioli (1995), if we read Francucci's rhymes carefully, it becomes obvious that the comparison usually made between "Unadorned Beauty" and "Adorned Beauty" is here made between "Unadorned Beauty" and "Barbaric Pomp," an expression most likely referred to Giovanni Baglione's *Judith* (inv. 15) rather than Vecellio's canvas. Similarly, in an account dated 28 November 1644, John Evelyn writes that in the "Chamber of Nudities" he admired two *Venuses* by Titian, identified by Wethey (1975) as the two female figures in *Sacred and Profane Love*.

Though the doubts and speculations on the arrival and presence of the painting in the Borghese family palace are many, on the other hand critics agree that the work was produced by Vecellio around the mid 1520s, towards the end of his juvenile phase. In fact, the painting was quite likely commissioned in 1515 – or, according to Lucco (2013), in 1516 – by the Venetian Niccolò Aurelio, the secretary of the Council of Ten, when he married Laura Bagarotto, their emblems visible on the front of the sarcophagus and on the bottom of the silver basin. Evoking this marriage are the clasp and the myrtle crown worn by the young woman on the left, both symbols of conjugal love.

The heart of the composition is clearly the juxtaposition of the two female figures who bear a clear resemblance to one another: one is clothed, her eyes turned to the viewer; the other is naked and looks at her companion with an exhorting expression. The latter is holding a lamp, a symbol of amorous ardour and one of Venus's attributes. At the centre, Cupid, the god of love, is leaning against the edge of the sarcophagus decorated with a classical frieze, trailing his hand through the water. Behind them lies a typically Venetian landscape, inhabited by men and animals, with a towered town on the left and a lakeside village on the right.

Various interpretations of this work have been offered, proof of the complex and Hermetical cultural environment to which the painter belonged, deeply imbued with the Napoleonic influences popular in Venetian cultural circles, which Tiziano frequented thanks to his friendship with the poet Pietro Bembo. In this sense, the most authoritative approach is the one offered by Erwin Panofsky (1939), who saw Cupid as a symbol of the bond between earth and sky, and the two female figures as allegories of a "celestial" Venus and an "earthly" one. Conversely, in 1958 Edgar Wind identified the clothed woman as *Pulchritudo* (Beauty) and the naked one as *Voluptas* (Pleasure). According to other interpretations, the painting is a depiction of Polia and Venus, the protagonists of Poliphilo's dream in Francesco Colonna's *Hypnerotomachia* (Hourticq, 1917), or Venus and Medea, whose story is told in the *Argonautica* by Valerio Flacco (Wickhoff, 1895). On the other hand, Italo Palmarini (1902) was the first to identify the two young women with the subject of *Woman with a Mirror*, which the scholar believed to be a portrait of Laura Dianti, lover of Alfonso I d'Este, portrayed in the Borghese version at the spring of love in the Ardenne forest sung by Matteo Maria Boiardo in *Orlando in Love*. At present, critics tend to prefer the moralising interpretation, that is to say the exaltation of the qualities of the perfect wife, here depicted both splendidly clothed in her public role and naked and consumed by true love for her groom.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'illustrissimo e reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata da S. Francucci*, Roma 1613, canto III, St. 164-181; canto VI, St. 362-403;
- C. Ridolfi, *Le maraviglie dell'arte*, Venezia 1648, p. 257;

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 82;
- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche che moderne*, Roma 1693, p. 40;
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 283;
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma*, II, Roma 1791, p. 380;
- M. Vasi, *Itinéraire*, Paris 1792, p. 366;
- A. Firmin-Didot, *Alde Manuce et l'Hellenisme à Venice*, Paris 1875;
- G. B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, *Tiziano - La sua vita e i suoi tempi*, I, Firenze 1877, p. 51;
- W. Lübke, *Geschichte der Italienischen Malerei*, II, Stuttgart 1878, p. 530;
- M. Thausing, *Wiener Kunstbriefe*, 1884, p. 325;
- G. Lafenestre, *La vie et l'oeuvre de Titien*, Paris 1886, p. 27;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891 p. 10;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 103;
- F. Wickhoff, *Giorgiones Bilder zu römischen Heldengedichten* in "Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen", XVI, 1895, pp. 34-43;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 240-241;
- U. Gnoli, *Amor sacro e amor profano?*, in "Rassegna d'Arte", II, 1902, pp. 177-181;
- I. M. Palmarini, *Amor Sacro e Profano o La Fonte d'Ardenna?*, in "Nuova Antologia", I, 1902, p. 410 e ss.;
- G. Gronau, *Tizian*, London 1904, p. 37;
- L. Ozzola, *Venere e Elena. L'amor sacro e l'amor profano* in "L'Arte", IX, 1906, pp. 298-302;
- O. von Gerstfeld, *Venus und Violante* in "Monatshefte für Kunstwissenschaft", III, 1910, pp. 365-376;
- L. Venturi, *Giorgione e il Giorgionismo*, Milano 1913, p. 146;
- L. Hourticq, *La fontaine d'amour de Titien* in "Gazette des Beaux-Arts", XIII, 1917, pp. 288-298;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*. IX, 3, Milano 1928, p. 220;
- L. Venturi, *Italian Paintings in America*, New York-Milano 1933, III, p. 525;
- W. Suida, *Tizian*, Zürich 1933, pp. 28-29, 154;
- H. Tietze, *Tizian, Leben und Werk*, I, Wien 1936, pp. 23, 26, 28, 32;
- A. L. Mayer, *Aurelio Nicolò: the Commissioner of Titian's Sacred and Profane Love* in "Art Bulletin", XXI, 1939, p. 89;
- E. Panofsky, *Studies in Iconology*, New York 1939, pp. 60 e ss.;
- G. C. Argan, *L'Amor Sacro e l'Amor Profano di Tiziano Vecellio*, Milano 1950;
- H. Tietze, *Titian Gemälde und Zeichnungen*, Wien 1950, pp. 14, 15, 17, 394;
- P. della Pergola, *Giorgione*, Milano 1955, pp. 40, 62;
- P. della Pergola, *Galleria Borghese, I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 129-130, n. 233 (con bibl. precedente);
- E. Wind, *Pagan Mysteries in the Renaissance*, New York 1958, pp. 76-78;
- F. Valcanover, *Tutta la pittura di Tiziano*, II, Milano 1960, p. 48;
- P. della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964-1965, p. 456;
- R. Pallucchini, *Tiziano*, I, Firenze 1969, pp. 180-181, 321-322;
- E. Panofsky, *Problems in Titian, mostly iconographic*, New York 1969, pp. 129-137;
- F. Valcanover, *L'opera completa di Tiziano*, Milano 1969, p. 131;
- H. E. Wethey, *The paintings of Titian*, III, *The Historical and Mythological paintings*, London 1975, pp. 20-22, 175-179;
- A. Gentili, *Da Tiziano a Tiziano, mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento*, Milano 1980;
- M. L. Riccardi, *L'Amor sacro e profano. Un ulteriore tentativo di sciogliere l'enigma*, in "Notizie da Palazzo Albani", XV, 1986, pp. 38-43;
- G. Robertson, *Honour, Love and Truth. An Alternative reading of Titian's Sacred and Profane Love*, in "Renaissance Studies", II, 1988, pp. 268-279;
- R. Goffen, *Titian's Sacred and Profane Love. Individuality and Sexuality in a Renaissance Marriage Picture*, in "Studies of History of Art", XXV, 1993, pp. 121-144;
- J. Dunkerton, *Developments in colour and texture in Venetian painting of the early 16th century*, in

- New interpretations of Venetian Renaissance Paintings*, a cura F. Ames-Lewis, London 1994, p. 73;
- A. M. Brignardello, *Relazione di restauro in Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995, pp. 443-447;
 - K. Herrmann-Fiore, *Venera che benda Amore*, in *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, a cura di M. G. Bernardini, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995, pp. 389-409;
 - K. Herrmann-Fiore, *L'“Allegoria coniugale” di Tiziano del Louvre e le derivazioni, connesse con “Venere che benda Amore”*, in *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995, pp. 411-420;
 - *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, a cura di M.G. Bernardini, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995), a cura di M.G. Bernardini, Roma 1995 (con bibliografia precedente);
 - M. Lucco, *Venezia 1500-1540*, in *La pittura del Veneto*, I, a cura di M. Lucco, Milano 1996, pp. 79, 126;
 - R. Goffen, *Titian's Women*, New Haven-London 1997, pp. 139-145;
 - E. Pedrocco, *Tiziano*, Milano 2000, p. 283;
 - P. Humfrey, *Titian. The complete paintings*, London 2007, p. 86;
 - A. Gentili, *Tiziano*, Milano 2012, pp. 255-256;
 - S. Zuffi, *Tiziano. Amor sacro e Amor profano*, Milano 2012;
 - M. Lucco, *Tiziano dai succhi dei fiori al colore selvaggio*, in *Tiziano*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2013), a cura di G.C.F. Villa, Milano 2013, pp. 62-64;
 - F. Cappelletti, *Room of the Venuses*, in *Display of Art in the Roman palace*, a cura di G. Feigenbaum, Los Angeles 2014, pp. 230-231;
 - H. Economopoulos, *Le due Veneri pronube e l'apologia plutarcea del matrimonio nell'“Amor Sacro e Profano” di Tiziano*, in *Dall'iconologia al gender*, giornata di studi (Roma, Accademia di Belle Arti, 2018), a cura di C. Barbieri, Roma 2018, pp. 61-109;
 - F. Rangoni, *Anthony van Dyck and George Gage in Rome*, in "The Burlington Magazine", CLX, 2018, p. 4.

